

Okos pont

okospont
ASPEX-CONSULTING KFT.
H-3200 Gyöngyös, Zöldfa u. 12.
+3630 687 7408 • info@aspex.hu •
okospont.com

SMART SOLUTION • SMART SYSTEM • SMART CITY • SMART POINT • SMART COLUMN

ASPeX

OKOS MEGOLDÁSOK

Innovatív fejlődés. Megoldás a jövőre.
Megannyi funkció, megannyi lehetőség.
Energiahatékonyság. Mindez egyetlen
oszlopban, egyetlen applikációban, javítva
a település életminőségét.

Stratégiai partnerünkkel, a HOFEKA Kft.-vel közösen kifejlesztett okos oszloppal nem csak rengeteg energiát spórolunk meg, de elektromos járműveink, eszközeink töltőállomásaként is szolgálhat. A beépített WiFi eszközök és kifejlesztett okospOnt megoldások, folyamatos környezeti információkat, biztonságos kommunikációs lehetőségeket kínálnak a felhasználók számára nagy hatótávolságban.

Innovatív megoldásaink jelentősen támogatják a környezettudatosságot, nagymértékben növelik az utcák biztonságát. Az okos oszlop moduláris felépítéséből adódóan testre szabható, szolgáltatásai bővíthetők.

A biztonságos és kellemes közérzetet nem csak ezek a funkciók, de az oszlop megjelenése is nagyban befolyásolja. Színe szabadon választható, formálja a településképet, valamint adott a lehetőség a teljes korrózióvédelemre és speciális antiplakát védő bevonat kialakítására.

Az Android és IOS platformon is elérhető okospOnt alkalmazással kiegészülve okos oszlopunk szolgáltatásai újabb hasznos megoldásokkal bővülnek. A fontos környezeti paraméterek nyilvántartásán túl, multimédiás idegenvezetéssel ismerhetjük meg a település nevezetességeit, turisztikai szolgáltatásait, mely helyszínekhez térképnavigációs útbaigazítást is kaphatunk.

- NEMA vagy Zhaga csatlakozó
- PTZ/Dome térfigyelő kamera
- Környezeti érzékelő
- LED fényforrás
- Búra díszítőlemez
- Fényvető
- Wi-Fi/Kommunikációs (GSM) antenna
- Szegmens térfigyelő kamera
- RGB jelzőfény, díszítőfény
- Hangszóró
- USB csatlakozók
- Elektromoskerékpár- és kerekesszék-töltő
- Elektromosautó-töltő
- SOS
- Kerékpártároló
- Köztéri pad

Búra díszítő lemez

- Egyedi formák, stílusos megoldások

Segélyhívó

- Biztonságos és gyors segítségkérés
- Vndálbiztos VoIP modul
- HD minőség
- PoE tápellátás

Elektromosautó-töltő

- max. 22 kW, AC
- Type-2 csatlakozó

Statue LED fényvetők

- Szobrok, műemlékek, vagy épülethomlokzatok kiemelő világítása
- Színhőmérséklet: 2.700 K -4.000 K
- Választható optikai megoldások

Köztéri pad és kerékpártároló

- Kényelem és biztonság

Wi-Fi / Kommunikációs egység

- GSM, UTP vagy optikai szál

Szegmens térfigyelő kamera

- IP kamera
- 12 MP felbontás
- PoE tápellátás
- IP 67

Elektromoskerékpár- és kerekesszék-töltő

- Schuko csatlakozó
- Roller és segway töltés
- Egyfázisú elektromosautó-töltés

USB töltő

- Okos eszköz töltési lehetőség

Hangszóró

- IP hangszóró
- HD hangminőség
- RAL szerinti festéssel
- PoE tápellátás

Környezeti érzékelő

- Valós idejű környezeti adatok
- CO, NOx, O3, SO2, Pm2,5, Pm10, UV, hőmérséklet, páratartalom
- Időjárás előrejelzés
- SQL adatbázis

Napelemes energia ellátás

- Sziget üzemmódú energiaellátás
- 350 W teljesítmény
- Zselés akkumulátorok
- Inverter
- 72 óra áthidalás
- IP67

okosPont alkalmazás

- Valós idejű és adatbázis környezeti adatok
- WEB kamera
- Multimédiás idegenvezetés
- Szolgáltatás tár
- Helyszín navigáció
- Android, IOS, iFrame platformok

MŰSZAKI ADATOK

- Henger alakú ütésálló PC vagy PMMA búra
- Vízizta vagy opál búra kialakítás Alumínium oszlop (Ø 210 mm) vagy rozsdamentes acéloszlop (Ø 206 mm)
- IP 65
- IK 10
- Érintésvédelmi osztály: I. vagy II.
- Választható finom struktúrájú RAL szín
- Színhőmérséklet: 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K vagy 4.000 K

TERMÉKJELLEMZŐK

- Felszerelhető ség: betonalap és lehorgonyzó szerkezet szükséges
- Alkalmazás: utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
- Ajánlott fénypontmagasság: 1-7 m

A virtuális idegenvezető Android és IOS rendszerekre fejlesztett alkalmazás segít tájékozódni a településünkre érkezőket. Használatával a drága és fáradságos élőmunkát nélkülözve, költséghatékonyan, a kor elvárásainak megfelelően, multimédiás felületeken mutathatjuk be szűkebb környezetünk nevezetességeit, navigálhatjuk vendégeinket a kiemelt helyszínekre.

Az alkalmazásban szerepeltetendő helyszínek kiválasztása után a multimédiás (szöveg, hang, kép, videó) bemutató anyag elkészítésre majd feltöltésre kerül a központi adatbázisba, ahonnan a felhasználók igényei szerint, okos telefon felületeken elérhető.

Nem kell mást tennünk csak googlePlay és APP Store felületekről letölteni az ingyenes okospOnt alkalmazást, majd a helymeghatározáson alapuló, környezetérzékeny média kínálatból kiválasztani a megismerni kívánt helyszínt ahová a rendszer készségesen el is navigál. A helyszínre megérkezve máris élvezhetjük a virtuális, multimédiás idegenvezetést.

A nagy médiatartalmak letöltésénél további előnyökkel járhat ha az alkalmazást okos oszloppal kombináljuk. Ezekben az esetekben a letöltés ingyenesen az okos oszlop erőforrásait kihasználva történik.

A felhasználók igény szerint nem csak nevezetességekre, de helyi szolgáltatásokra (szállások, éttermek, borászatok, stb.) is kereshetnek, ismerkedhetnek a helyi szolgáltatás kínálatával.

Az alkalmazás hatékonyan támogatja a környezet tudatos életmódot, háttéradatbázisai segítségével hasznos adatokat szolgáltat a felhasználók számára. Az okos oszlopokra telepített környezeti paramétereket mérő fejelettség segítségével valós idejű betekintést nyújt az oszlop környezetének levegőszennyezettségébe, a mért UV sugárzásba, de fejlett időjárás előrejelző funkciókkal is rendelkezik.

Az oszlopba épített kamera képét is megjeleníti, így egyéb fontos részletekről győződhetünk az alkalmazás segítségével.

További részletes információk a termékről, kapcsolódó szolgáltatásokról:
www.okospOnt.com

